

YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI SHAKLLANTIRISHDA TALABA- QIZLARNING LIDERLIK IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Atajanova Feruza Erkinovna

Urganch davlat tibbiyot instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617122>

***Annotatsiya.** Ma'lumki, jamiyatda barcha odamlar o'ziga xos xususiyatlarga, moyilliklarga va qiziqishlarga ega. Biz jamiyatda yashayotganimiz sababli, boshqalar bilan o'zaro munosabatimiz uzluksiz ravishda rivojlanib boradi. Rivojlanish jarayonida bo'ladigan kundalik voqea-hodisalar, jarayonlar va amalga oshiradigan rollarimiz davomida yoki liderlik salohiyatimizdan yoki boshqa imkoniyat va iqtidorimizdan foydalanib munosabatga kirishamiz. Ushbu jarayonda umumiy maqsadlarga ega bo'lgan odamlar guruhlariga, jamoalarga birlashadilar va o'z faolliklarini aktiv yoki passiv holatda namoyon qiladilar.*

Ushbu maqolada talabalarda liderlik sifatlarini shakllantirishga yordam beruvchi asosiy omillar va ularning tavsifi, ularning faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tadqiq qilingan.

***Аннотация.** Известно, что у всех людей в обществе есть свои особенности, склонности и интересы. Поскольку мы живём в обществе, наше взаимодействие с другими людьми постоянно развивается. В ходе повседневных событий, процессов и ролей, которые мы выполняем, мы вступаем во взаимоотношения, используя либо свой лидерский потенциал, либо другие возможности и таланты. В этом процессе люди с общими целями объединяются в группы, команды и проявляют свою активность в активном или пассивном состоянии.*

В данной статье рассматриваются основные факторы, способствующие формированию лидерских качеств у студентов, и их описание, а также факторы, влияющие на их активность.

***Abstract.** It is well known that all people in society have their own characteristics, inclinations, and interests. Because we live in society, our interactions with others are constantly evolving. Through everyday events, processes, and the roles we perform, we enter into relationships, leveraging either our leadership potential or other abilities and talents. In this process, people with shared goals unite into groups and teams and demonstrate their activity in an active or passive manner.*

This article examines the key factors that contribute to the development of leadership qualities in students, describing them, as well as the factors influencing their activity.

***Kalit so'zlar:** lider shaxsi, yetakchilik qobiliyati, tajriba, tashabbus, tashkilotchilik, iste'dod va ishonch, javobgarlik, mas'uliyat, jamiyat.*

***Ключевые слова:** личность лидера, лидерские качества, опыт, инициатива, организованность, талант и уверенность, ответственность, подотчетность, общество.*

***Key words:** leader's personality, leadership qualities, experience, initiative, organization, talent and confidence, responsibility, accountability, society.*

Xalqaro demokratik hamjamiyat safidan munosib o‘rin egallash, hech kimdan kam bo‘lmaydigan fuqarolik jamiyati barpo etish uchun aholining, shu jumladan xotin-qizlarning ham ongu-tafakkuri va dunyoqarashini yanada kengaytirish, eskidan qolgan qoldiq va asoratlardan butunlay voz kechish, zamon talablari bilan uyg‘un va hamohang bo‘lib yashash muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida jamiyatning siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy-ma’naviy sohasidagi o‘zgarishlarixotin-qizlar mentaliteti o‘zgarishlariga olib keldi. Jamiyatning boshqaruv tizimida, ishlab chiqarish va tadbirkorlik faoliyatida, ijtimoiy va ma’naviy hayotda xotin-qizlarning ulushi yildan-yilga oshib bormoqda.

Shuning uchun ham xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sosial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilinishini ta‘minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, oila institutini mustahkamlash borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 2-fevralda PF-5325-sonli Farmoni “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi”¹hamda ushbu farmonga muvofiq xotin-qizlar va oila institutini yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi “Xotin-qizlar va oilani qo‘llab-quvvatlash jamoat fondi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”²gi qarori qabul qilindi. Mazkur fondning asosiy vazifalari etib, xotin-qizlar va oilani har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shu jumladan og‘ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar va oilalarga, nogironligi bo‘lgan ayollarga moddiy yordam ko‘rsatish, xotin-qizlarga oilaviy va xususiy tadbirkorlik, hunarmandchilikni tashkil etishda, mehnat bozorida talabi yuqori bo‘lgan kasblar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni egallashda ko‘maklashish qayd etilgan. Bu xotin-qizlarning davlat siyosati darajasidagi hurmat va e‘tiborini tasdiqlaydi.

Ma‘lumki har bir insonning o‘ziga xos bo‘lgan qiziqishlari, iqtidori va turli yo‘nalishlarga bo‘lgan qobiliyatlari mavjud. Shuningdek, jamiyatda insonlar bilan kirishimli bo‘lgan yoki yakka holda rivojlanishni istaydiganlar ham mavjud. Jamoaga, insonlarga o‘z ta‘sir kuchi orqali so‘zini o‘tkaza oladiganlar va o‘zgalarning so‘zlariga osongina itoat etadiganlar bilan ham ajralib turadi.

Ushbu jarayon va munosabatlar insonlarning jamiyatda egallaydigan mavqeyi va salohiyatiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmasdan qolmaydi.

Inson jamoada shakllanar ekan, ushbu jamoaning o‘z boshqaruvchisi va lideri bo‘lishi tabiiy. Lider shaxsi shundayki, u o‘z qo‘l ostidagi insonlarga boshqalarga qaraganda osongina ta‘sir ko‘rsatish qobiliyatiga ega bo‘ladi.

Liderlik qobiliyatini o‘rganish va tadqiq qilish dastlabki tadqiqotlarda tarixdagi buyuk shaxslarni ommadan ajratib turadigan fazilatlarini aniqlashga harakat qilishdan boshlangan [1.2-b].

Liderlik qobiliyatini o‘rganish 1950 yillardan boshlangan bo‘lib, liderlik tushunchasining mehnat taqsimoti va ierarxiyaga asoslangan modeli Rosch va Caza tomonidan o‘rganilgan. [2.28-48-b.].

Shuningdek, liderlik qobiliyatlariga darsdan tashqari faoliyat turlari: sport, dam olish va ta‘lim kabilarning ta‘sirlari ham tadqiq qilingan. Talabalar uchun esa liderlik standartlari dastlab

1986 yilda AQSHning Ta'lim standartlari agentligi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, Kornives va Smadicklarning fikricha standartlarni qo'llash orqali talabalarning liderlik qobiliyatini samaraliroq o'lchash imkoniyati paydo bo'ladi [3. 76-88 b.].

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra liderlardagi yetakchilik qobiliyatini shakllantiruvchi fiziologik, psixologik, intellektual va shaxsiy omillar ularning o'zgaralarni boshqarishga o'z ortidan ergashtira olishga qodir kuchli shaxs sifatida shakllanishlarining bosh omillari ekanligi aniqlangan.

Bugungi kunda ham Yangi O'zbekistonning kelajagi sifatida e'tirof etilayotgan yoshlarda liderlik sifatlarini shakllantirish dolzarb masalalardan biridir.

Xo'sh, hamma inson ham birdek lider bo'la oladimi?, qizlarda liderlik imkoniyati qanday?

Bu borada dastlab O'zbekistondagi turli sohalardagi birinchi lider ayollar faoliyatiga nazar tashlasak. O'zbekiston tarixidagi ilk kashshof ayollardan 1870-1924 yillarda yashagan Nozimaxonim birinchi publisist ayol bo'lib, u tabiatan adolatsizlikka ayovsiz javob beruvchi, birinchilardan bo'lib O'zbekiston ayollarining jamiyatdagi rolini erkinlashtirishga intilgani bilan katta iz qoldirgan bo'lsa, parashutda sakragan birinchi o'zbek mashinist ayoli bo'lgan Bashorat Mirboboyeva, tibbiyot fanlari doktori, birinchi ayol shifokor Zulfiya Umidovalarning faoliyati bugungi kunda jamiyat kutayotgan lider qizlarning haqiqiy timsoli sifatida e'tirof etsa arziydi.

Lider shaxsiyati shundayki, u odamlar va xodisalarga ta'sir qilish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Hayotda har kimga faqat ikkita yo'l beriladi: boshqalarga ta'sir o'tkazish yoki boshqalarning ta'sir o'tkazishiga imkon berish. Siz boshqalarga rahbarlik qilishingiz yoki ularga itoat etishingiz mumkin. Siz ishtirok etayotgan voqea hodisalarga ta'sir qilishingiz yoki passiv bo'lishingiz mumkin. Sizning vazifangiz lider shaxsiyatini egallash va shunga muvofiq harakat qilishdir.

Talaba-qizlarda liderlik sifatlarining shakllanishi quyidagi ko'plab asosiy omillarga bog'liq bo'ladi.

Ma'lumot va tajriba. Liderlikni shakllantirishda ma'lumot va tajribaga ega bo'lish juda muhimdir. Talaba-qizlar yangi bilim va tajribalarni o'rganish, xalqaro voqea va yangiliklar bilan tanishish orqali liderlik sifatlarini rivojlantirishlari mumkin.

Tashabbus va tashkilotchilik. Talaba-qizlarda liderlik sifatlarini shakllantirishda dastlab ularning tashabbuskorligi va tashkilotchiligini o'rganish va rivojlantirish juda muhim. Birinchi bo'lish, o'zgalardan oldin harakatni boshlash, o'z fikrini o'rtaga tashlash, munosabat va jarayonlarda diqqatli bo'lish, o'z fikri tomon o'zgaralarni ergashtirishga intilish lider shaxsining shakllanishida juda muhimdir.

Iste'dod va ishonch: Lider bo'lish uchun talaba-qizlarda iste'dod va ishonch juda muhimdir. O'zlariga, o'z tajribalariga va o'zlarini rivojlantirishga bo'lgan ishonchlarini yanada oshirish, yangilikka intilishlarini kuchaytirish orqali ularni qo'llab-quvvatlash mumkin.

Mijoz-munosabatlar: Talaba-qizlar lider bo'lishda odamlar bilan ijobiy munosabatlarni rivojlantirish, ular tomonidan ishonch qozonishi, tinglovchilik va qo'llab-quvvatlash uchun kerakli ko'nikmalarga ega bo'lishlari muhimdir.

Tashqi ta'sirlar va so'zlar: Liderlikda o'z fikrlarini boshqalarga yetkazish, o'zini ifodalash va o'zgalarga samarali ta'sir qilish malakalarini oshirish talaba-qizlar uchun muhimdir. So'z va turli ta'sirlar orqali o'zlarining fikrlarini to'liq yetkazishlari, tajribalarini ta'kidlashlari va o'z ko'nikmalarini boshqa kishilarga o'rgatishlari lozim.

Javobgarlik va mas’uliyat: Lider bo‘lish uchun talaba-qizlar o‘zlarining olib borayotgan faoliyatlariga javobgarlik nuqtai nazaridan yondashishlari muhimdir. Mas’uliyat bilan olib borilgan har qanday faoliyatning yakunida albatta natijadorlikka erishiladi. Mas’uliyatlilik insonlarni ma’lum harakatni to‘liq va oz vaqtda sifatli bajarilishi tomon harakatga undaydi.

Qaror qabul qilish va maslahatlashish: Liderlikda qaror qabul qilish va jamoat bilan birgalikda ishlash ko‘nikmalarini o‘rganish, boshqa kishilarning fikrlarini eshitish va ular bilan maslahatlashish talaba-qizlarga xususiy liderlik sifatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Lider shaxsiyatida jamoa fikri va ularning qiziqishlarini, kutishlarini inobatga olish juda muhimdir.

Ushbu omillarni yana ko‘plab keltirish mumkin. Lekin talaba-qizlarda liderlik sifatlarini shakllantirishda har kimning o‘ziga xos bo‘lgan shaxsiy individual mas’alasi. Har bir talaba-qiz o‘z tajribasini, ma’lumotini va rivojlanayotgan qobiliyatlarini hisobga olgan holda liderlik sifatlarini shakllantirishi kerak.

Bir so‘z bilan aytganda har birimiz o‘zimizni lider sifatida shakllantirishimiz uchun hayotga teran nigoh bilan qarashimiz, doimo olg‘a yurishga va birinchi qatorlarda bo‘lishga intilishimiz, o‘zimizda jasurlik va mardlik kabi har birimiz uchun muhim bo‘lgan fazilarlarni shakllantirishimiz, rivojlanish va yuksalish sari dadil qadamlar tashlashimiz, shuningdek, vatanimiz istiqboli va rivoji uchun, xalqimiz farovonligi va yoshlarimizning yanada kuch-qudratli bo‘lishlari uchun astoydir harakat qilishimiz, buning uchun esa doimiy tarzda o‘z ustimizda ishlashimiz zarur. Shuningdek, bilim olish, o‘qish va izlanishni har qanday ishlardan ustun qo‘yish kabi maqsadlar sari harakat qilmog‘imiz lozim.

Yoshlar, ayniqsa, oliy ta’lim talabalari o‘zining shaxsiy fikri bilan va hayotiy jarayonlarga faol munosabati bilan davlatimizning eng katta kuchi sifatida maydonga chiqqan yoshlar bilan juda katta marralarga va natijalarga erishsa bo‘ladi, dunyoda O‘zbekistonning nufuzini yanada oshirib, eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan yuqori pog‘onada joy olish mumkin. Buning uchun esa oldimizda turgan ko‘plab hal qilinmagan va e’tibor qaratilmagan muammolar, o‘z yechimini kutayotgan masalalarni vaqtida va joyida o‘rganish, ularni ijobiy hal qilish mexanizmlarini hayotga tadbiq qilish lozim.

Shuningdek, yangi O‘zbekistonda uchinchi renessans poydevorini shakllantirishda iqtidorli, bilimli, tashabbuskor va lider yoshlar soni ko‘p bo‘lgani juda yaxshi.

Jamiyat birlashib, kattalar va yoshlar birgalikda harakat qilishlari-yuqoridagi maqsadlarga tezlikda erishishni kafolatlaydi. Xalqimiz, millatimiz kutayotgan faol va fidoyi, kitobni, bilim olishni sevuvchi, zamonaviy fikrlovchi, tashkilotchi, mas’uliyatli yoshlar bilan hamkorlikda ishlash orqali amalga oshirish zarur. Bunday yoshlar o‘z-o‘zidan yuzaga chiqmaydi. Albatta, bilim, ta’lim-tarbiya hamda samarali mehnat va hamkorlik asosida erishsa bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” 5325-сонли Фармони.02.02.2018 йил.//<https://lex.uz>. Қонун ҳужжатлари маълумотлар миллий базаси.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги 201-сонли Қарори.14.03.2018 йил //<https://lex.uz>. Қонун ҳужжатлари маълумотлар миллий базаси.
3. Управленческое качество лидера.URL: <http://3-net.ru/sign-15645/php>.

4. Rosch, D.M. Casa A. (2012) The durable effects of short-term programs on student leadership development. *Journal of Leadership Education*, 11, 28-48).
5. Komives S. R., Smedick W/ (2012) Using standarts to develop student learning outcomes. *New Directions for Students Services*, 140, 76-88.
6. Brayon Treysi, Frank M.Sheelen. *Lider shaxsiyati. N. Yo‘lchiyeva tarjimasi*. 2022 yil, Toshkent.